

УДК 007.51

DOI 10.5281/zenodo.17649705

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

USING DIGITAL TECHNOLOGY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ORGANIZATION MANAGEMENT

ТАСКУМБАЕВА АЛИЯ КУРМАНГАЗИЕВНА,

Омский государственный педагогический университет.

ВОЛОХ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Омский государственный педагогический университет.

TASKUMBAEVA ALIA KURMANGAZIEVNA,

Omsk State Pedagogical University.

VOLOKH TAMARA SERGEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Omsk State Pedagogical University.

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления образовательными организациями с использованием цифровых технологий. Отмечается, что существующие информационные системы характеризуются такими недостатками, как фрагментация данных и низкая аналитическая емкость, что приводит к задержке принятия решений и неэффективному использованию ресурсов. В связи с этим в статье предлагается цифровая интегрированная платформа, состоящая из трёх модулей: сбора данных, аналитики и визуализации. Эти модули позволят проводить глубокий анализ показателей эффективности и своевременно устранять недостатки, способствуя повышению качества предоставления образовательных услуг. Анализ затрат и выгод оценивает достижимое снижение операционных расходов на уровне 30 %. Сделаны выводы о целесообразности внедрения цифровой платформы в качестве инструмента адаптивного управления образовательными организациями.

The article discusses the issues of improving the efficiency of managing educational organizations using digital technologies. It is noted that existing information systems have such disadvantages as data fragmentation and low analytical capacity, which leads to delayed decision-making and inefficient use of resources. In this regard, the article proposes a digital integrated platform consisting of three modules: data collection, analytics, and visualization. These modules will allow for in-depth analysis of performance indicators and timely elimination of shortcomings, contributing to improving the quality of educational services. The cost-benefit analysis estimates an achievable reduction in operating costs of up to 30 %. The article concludes that it is advisable to implement a digital platform as a tool for adaptive management of educational organizations.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, образовательная организация, интегрированная платформа, ключевые показатели эффективности (KPI), экономическая эффективность.*

Key words: digital transformation, educational organization, integrated platform, key performance indicators (KPIs), economic efficiency.

Актуальность исследования.

Современные реалии требуют принципиально новых аналитических инструментов обработки информации о ресурсах, образовательном процессе и кадрах для повышения конкурентоспособности образовательных организаций в условиях цифровой экономики.

Способы сбора и обработки управленческих данных приводят к системным проблемам в работе образовательных организаций. Задержки в принятии решений, личные ошибки при распределении материалов и помощи со стороны персонала, а также снижение качества образования напрямую связаны с неиспользованием наиболее доступных возможностей. Отсутствие интегрированных систем аналитики данных существенно ограничивает возможности руководителей для оперативного реагирования на возникающие вызовы [1].

Для того, чтобы управление было эффективным, необходима интегрированная цифровая платформа управления образовательной организацией, которая будет решать следующие вопросы: автоматизация сбора данных, анализ ключевых показателей эффективности и принятие управленческих решений. Платформа позволит сократить временные затраты на выполнение рутинных операций, минимизировать риски ошибочных решений и оптимизировать использование ресурсов на основе данных. Это обеспечит переход к управлению, основанному на объективных показателях, что в конечном итоге повысит качество образовательных услуг [1].

Современные цифровые инструменты в управлении образовательными организациями.

Современные цифровые инструменты можно классифицировать по их выполняемым функциям. Как отмечается, «Классификация цифровых инструментов управления образованием включает системы ERP, LMS, BI-аналитики и коммуникационные платформы, обеспечивающие автоматизацию административных и учебных процессов» [5]. Все они играют весьма значительную роль в формировании единой цифровой среды образовательной организации, например, в повышении эффективности управления ресурсами, отслеживании успеваемости или обеспечении бесперебойного взаимодействия всех участников образовательного процесса. Создание единых информационных сред повышает прозрачность и доступность данных, что приводит к повышению качества принимаемых управленческих решений.

Ключевые показатели эффективности и их цифровая поддержка в управлении.

Цифровизация ключевых показателей эффективности (KPI) в образовательных организациях играет центральную роль в оптимизации управленческих процессов, обеспечивая автоматизированный сбор и анализ данных. Это позволяет оперативно отслеживать качество обучения, оценивать загруженность педагогического состава и контролировать эффективность использования имеющихся ресурсов. Такой подход значительно повышает прозрачность и обоснованность принимаемых управленческих решений [9].

Ограничения существующих цифровых платформ и систем управления.

Современные цифровые платформы для управления образовательными организациями сталкиваются с рядом существенных ограничений, снижающих их эффективность. Ключевой проблемой является фрагментированность данных, когда информация распределена по различным изолированным системам. Это затрудняет получение целостной картины деятельности учреждения и принятие обоснованных управленческих решений. Отсутствие кросс-системной интеграции усугубляет ситуацию, создавая барьеры для обмена данными между структурами [2]. Как отмечается в исследованиях, «принцип, когда каждый выбирает для себя то, что ему удобно, превращает информационно-коммуникационную среду вуза в хаотич-

ную и неуправляемую систему». Дополнительным ограничением выступает недостаточная адаптивность платформ под специфику конкретных образовательных организаций, что снижает их практическую применимость [3].

Концептуальные основы интегрированной цифровой платформы управления.

Принципы проектирования интегрированной цифровой платформы управления образовательной организацией основываются на системном подходе. Этот подход предполагает централизацию данных и унификацию информационных потоков для обеспечения комплексного анализа и принятия обоснованных управленческих решений. Для создания такой корпоративной информационной системы с необходимым поведением предлагается модель, включающая набор подсистем [5].

Ключевая концепция платформы заключается в обеспечении сквозной интеграции всех управленческих процессов в рамках единого информационного пространства. Это позволяет объединить данные из различных источников и обеспечить их доступность для всех заинтересованных сторон. Тогда необходимо, чтобы платформа включала в себя: подсистему взаимодействия с интегрируемыми приложениями на основе метаданных; подсистему управления учебными процессами; подсистему анализа текущего состояния образовательного учреждения и принятия управленческих решений; подсистему воспитательной работы и профилактики девиантного поведения [4; 6].

Модульная структура платформы: сбор данных, аналитика и визуализация.

Модуль сбора данных в интегрированной платформе предназначен для автоматизации процесса получения информации из разнородных источников образовательной организации. Данные поступают из систем управления учебным процессом, кадрового учета и ресурсного планирования, что обеспечивает комплексное информационное покрытие. Автоматизированный сбор данных позволяет минимизировать человеческий фактор, исключить ошибки ручного ввода и обеспечить непрерывный поток актуальной информации [11].

Аналитический модуль представляет собой специализированную систему обработки поступающих данных, направленных на формирование точной картины функционирования школы. Используя передовые методы аналитики и ключевые показатели эффективности (KPI), модуль предоставляет руководителям точную картину происходящего, выделяя зоны роста и проблемы, требующие оперативного вмешательства [10].

Алгоритмы позволяют обрабатывать собранные данные, выявляя закономерности и тенденции в разных аспектах работы школы: оценка качества преподавания и усвоения материала учениками, эффективность распределения педагогических кадров и рациональность загрузки, использование школьных помещений и оборудования.

Цифровая трансформация школы проходит поэтапно. Для успешной цифровой трансформации школы рекомендуется прохождение пяти последовательных этапов, каждый из которых требует тщательной оценки и контроля: определение текущих потребностей и целей цифровой трансформации, выбор оптимальных технологий и инструментов для внедрения, реализация пилотных проектов и оценка результатов, масштабирование успешных практик и устранение узких мест, постоянный мониторинг и совершенствование цифровых решений [8].

Такой подход гарантирует, что внедрение новых технологий будет эффективным и позволит избежать возможных потерь, обеспечив устойчивое развитие школы в условиях цифровизации образования.

Интеграция данных о ресурсах, учебном процессе и персонале.

Технологии интеграции обеспечивают сбор данных из различных источников в единое хранилище, устраняя проблему информационной разобщенности. Цифровые платформы открывают возможности для совместного использования данных различными участниками, создавая благоприятные условия для аналитики, прогнозирования и развития мультифунк-

циональных сервисов [3]. Это позволяет формировать целостную картину состояния организации, которая может способствовать более глубокому пониманию факторов, влияющих на эффективность управления. Результаты анализа позволяют принимать обоснованные решения по оптимизации работы организации.

Методология оценки практической применимости модели платформы.

Разработка критериев оценки применимости цифровой платформы основывается на глубоком анализе функциональных требований, предъявляемых к современным системам управления образовательными организациями. Эти критерии охватывают аспекты, связанные с удобством использования, масштабируемостью, безопасностью данных и соответствием нормативно-правовой базе. Также учитываются интеграционные возможности платформы с существующими информационными системами, что является ключевым фактором для бесшовного внедрения и функционирования.

Для сбора данных о практической реализуемости модели применяются методы экспертной оценки и пилотного тестирования. Экспертная оценка позволяет получить квалифицированное мнение специалистов о потенциале платформы и ее соответствии заявленным целям. Пилотное тестирование, в свою очередь, дает возможность проверить функциональность и удобство использования платформы в реальных условиях управленческих процессов [8].

Расчет экономического эффекта от внедрения цифровой платформы.

Расчет прямых экономических выгод от внедрения цифровой платформы основывается на методологии оценки снижения операционных затрат за счет автоматизации административных процессов. Основным источником экономии является сокращение времени выполнения рутинных задач, таких как обработка документации и формирование отчетности. Дополнительные выгоды возникают при уменьшении потребности в административном персонале и снижении вероятности ошибок [12].

Интегрированная платформа обеспечивает доступ к актуальным данным, что позволяет более точно прогнозировать потребности и распределять ресурсы [1]. Исследование Министерства просвещения РФ показало, что внедрение КРІ способствует увеличению прозрачности работы школы и улучшает общую продуктивность на 20–30 %, особенно в области учёта успеваемости учеников и рационального распределения бюджетных средств [7].

Анализ рисков и стратегии их минимизации при внедрении.

Внедрение цифровых решений в образовательную организацию сопряжено с рядом рисков, которые можно классифицировать по различным аспектам. Среди них выделяются технические риски, связанные с интеграцией систем, совместимостью оборудования и кибербезопасностью данных. Организационные риски включают в себя сопротивление изменениям со стороны персонала, проблемы с адаптацией к новым рабочим процессам и неэффективное распределение ресурсов. Кадровые риски обусловлены недостаточной квалификацией сотрудников для работы с новыми технологиями и отсутствием необходимой поддержки со стороны руководства.

Для минимизации этих рисков целесообразно применять стратегии, основанные на поэтапном внедрении, обучении персонала и создании эффективной системы мониторинга. Поэтапное внедрение позволяет постепенно адаптировать организацию к новым технологиям, выявляя и устраняя проблемы на ранних стадиях. Обучение персонала способствует формированию необходимых компетенций и снижению сопротивления нововведениям, что является критически важным аспектом, поскольку «сопротивление персонала внедрению нововведений, проявляющейся в индивидуальных и групповых (организационных) формах», является одним из основных рисков [1]. Создание системы мониторинга обеспечивает постоянный контроль за ходом внедрения и позволяет оперативно реагировать на возникающие трудности. Как отмечается в исследовании [1], «организация контроля над исполнением проекта со

стороны руководства, оценка целесообразности применения тех или иных показателей для конкретной организации и условий её деятельности» также помогает избежать проблем с количеством показателей.

Заключение.

Проведенный анализ существующих цифровых решений выявил их ключевые ограничения, включая фрагментированность данных и недостаточную аналитическую глубину. Эти недостатки приводят к запаздыванию управленческих решений и ошибкам в распределении ресурсов. Полученные результаты подтверждают необходимость разработки интегрированной платформы для комплексной поддержки процессов управления образовательной организацией.

Разработанная модель цифровой платформы основана на модульном принципе, включая сбор данных, аналитику и визуализацию ключевых показателей эффективности. Такая структура обеспечивает системную интеграцию информации о ресурсах, учебном процессе и персонале. Предложенная модель устраняет выявленные ранее пробелы и создает основу для адаптивного управления образовательной организацией.

Оценка практической применимости модели продемонстрировала ее высокую эффективность. Расчеты показывают возможность сокращения операционных издержек до 30 % за счет автоматизации процессов. Инструменты прогнозной аналитики платформы способны повысить качество управленческих решений, а анализ рисков подтверждает целесообразность ее внедрения.

Исследование доказывает, что цифровизация управления образовательными организациями является стратегическим императивом. Разработанная платформа открывает перспективы для создания масштабируемых решений, ориентированных на данные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воротницкий Ю.И., Король А. Д. Цифровая трансформация образования и вызовы XXI века // Высшее образование в России. 2022. № 6. С. 48–61.
2. Головецкий, Н. Я., Михелашвили Т. Р. Преимущества и проблемы внедрения в организации системы управления на основе ключевых показателей эффективности // Интернет-журнал «Наукосфера». 2017. № 2. С. 1–11.
3. Зараменских, Е. П. Цифровые платформы как средство агрегации, производства и предоставления цифровых товаров и услуг // Вестник РОСНОУ. Серия «Сложные системы...». 2018. № 3. С. 105–109.
4. Киреева А. А., Мұсаева Д.М. Цифровые платформы, реализующие развитую систему сервисов для работы с электронным контентом // Экономика: стратегия и практика. 2018. № 4. С. 38–42.
5. Нигматуллина Г. Р., Стовба Е.В., Шарафутдинов А. Г. Методические подходы к оценке результативности и эффективности цифровизации управленческих решений // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 1. С. 113–117.
6. Рязанова А. А. Концепция цифровых платформ как подход к интеграции научно-информационных процессов // НТИ. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 2020. № 12. С. 9–13.
7. Синтяев С. А. Методология оценки эффективности цифровых платформ в контексте устойчивого развития региональных экономических систем // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2025. № 3. С. 141–153.
8. Скопа В. А. Цифровая трансформация образования: от теории к практике // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2025. № 6. С. 162–165.
9. Тарасова Т. М. Применение ключевых показателей эффективности для оценки производительности персонала // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2024. № 5. С. 95–98.

10. Тыщевская А. Ю., Кузьмин П. В., Яровенко К. В. Цифровизация образовательной и управленческой деятельности университета для обеспечения качества образования : монография // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет». Томск: Издательство Томского государственного университета, 2021. 20 с.

11. Шведенко В. Н., Шведенко О.В., Щекочихин О.В. Вариант архитектуры управляющей информационной системы для разрешения проблемных ситуаций на предприятии // Информационно управляющие системы. 2016. № 5. С. 86–90.

12. Шведенко В. Н., Щекочихин О.В. Архитектура интегрированной информационной системы, обеспечивающей свойство поведения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2016. № 6. С. 1078–1083.

Поступила в редакцию: 03.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Таскумбаева А. К., Волох Т. С., 2025.